

BERDAQ QORAQALPOQ XALQINING ARDOQLI, BUYUK SHOIRIDIR!**Abdiraimova Yorqinoy O'tkir qizi****Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti****Oliy hamshiralik ishi fakulteti 201- guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673210>**

Annotatsiya: Berdaq hayoti va ijodi, asarlari tahlili, abadiylashtirish ishlari va O'zbekistondagi o'rni. Ushbu maqolada qoraqalpoq xalq shoiri Berdaq haqida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Berdaq asarlari, shoirning iste'dodi va mahorati, ko'rsatgan jasoratli ishlari, tahlil, xulosa.

Sahroning sariq bulbuli-deb kuylangan shoir o'zi yozgan she'rlarida, dostonlarida zahmatkash xalqning boshidan o'tkazgan og'ir kunlarini aks ettirgan Dengiz balig'ini bermadi deb nola qilgan shoirning dunyoga kelishi haqida xalq orasida ha xil rivoyatlar mavjud. Ushbu satrlarni o'qigan bugungi avlod o'sha paytlari ham Orol chekinib ketgan ekan-da deb o'ylashi mumkin. Yo'q, dengiz ham daryo ham baliqqa to'la bo'lgan lekin kemalaru ov qurrollari zo'ravonlarning qo'llarida edi, ba'zi joylarda kambag'allarga ov qilish ma'n etilgandi. Baliqlarga to'la daryo va dengizdan kambag'alning rizqu nasibasini Allohdan so'rab yutdoshlarini sabr-toqat va bardoshlilikka da'vat etgan shoir bu dunyodan adolat va erkinlik izlagan edi.

Berdaq ijodini o'rganish, qo'lyozmalarini izlab topish ishlari o'tgan asrning 30-yillaridan keyin boshlangan. Shundan so'ng uning she'r va dostonlari avval ona tilida keyin boshqa bir qator tilarda bosilib chiqdi. Uning hayoti va ijodini chuqur o'rganishga kirishildi. Mamlakatimiz istiqloлга erishga, Berdaq hayoti va ijodiga munosabat tubdan o'zgardi. 1998 yilda Yurtboshimiz farmoniga binoan Berdimurot Qarg'abay o'g'li Berdaq tavalludining 180 yilligi keng nishonlandi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat universiteti qoshida Berdaq Milliy muzeyi tashkil etildi. Berdaq (taxallusi; asl ismi Berdimurod Qarg'aboy o'g'li) (1827—Mo'ynoq tumani—1900)—shoir, qoraqalpoq adabiyoti asoschisi. Avval ovul maktabida, so'ng madrasada tahsil ko'rgan. Alisher Navoiy, Fuzuliy, Maxtumduli va qoraqalpoq shoiri Kunxo'ja asarlarini chukur mutolaa qilgan, ulardan o'rgangan. U tarixni va xalk, og'zaki ijodini yaxshi bilgan. Berdaqning lirik she'rlarida, dostonlarida qoraqalpoq xalqining 18— 19-asrlardagi ijtimoiy hasti o'z ifodasini topgan. U o'z davri voqealariga, ijtimoiy munosabatlarga zukko shoir sifatida baho beradi. Asarlarida tenglik, insonparvarlik, adolat va vatanparvarlik g'oyalari ilgari suriladi. Berdaq ko'p shaharlarga sayohat qildi. Markaziy Osiyoning yirik shaharlarida bo'ldi. Urganch va Buxoroni ziyorat qilib, qadimiy yodgorliklar bilan tanishdi. Berdaq Alisher Navoiy, Fuzuliy va Maxtumduli ijodlarini chuqur o'rganib, she'rlarini mutolaa qildi. Zamondosh shoirlar bilan musohib bo'ldi. Berdaq she'rlarining aksariyati kambag'al, beva-bechoralarning ayanchli hayoti, ularning og'ir mehnati, boy-zodagonlarning ularga nisbatan qilgan shafqatsizligi, zo'rovnligi va adolatsizligiga bag'ishlangan.

Berdaqning ijodi 18—19 yoshlaridan do'mbira chertib she'r aytishdan boshlandi. 25 yoshida u iste'dodli shoir sifatida xalq orasida tanildi. Berdaq «Shajara», «Xorazm», «Amongeldi», «Aydosbiy» va «Ahmoq podsho» dostonlarining ham avtoridir. 1961 yilda Berdaqning she'rlar to'plami o'zbek tilida bosilib chiqdi.

“O'zbekkino” milliy agentligi buyurtmasiga binoan “Qoraqalpoqfilm” kinostudiyasi tomonidan Berdaq hayoti va ijodi haqida “Amu sohili kuychisi” nomli hujjatli film suratga olinmoqda. Mazkur film yetuk shoir, qoraqalpoq mumtoz adabiyoti asoschisi Berdaq taxallusi bilan ijod qilgan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li haqida bo'lib, O'zbekiston Prezidenti Shavkat

Mirziyoyevning 2020 yil Adiblar xiyoboniga tashrifi davomida berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida tasvirga olinmoqda. Ssenariy muallifi Kengesbay Karimov, rejissyor Bektileu Nizamatinov, operator Asenbay Asqarov, kartina direktori Baxtiyar Madiyarov.

Filmni suratga olish ishlari Qoraqalpog'istonning Bo'zatau tumani Berdaq bog'i, Qoraqalpoq davlat universiteti, Berdaq muzeyi va boshqa joylarda bo'lib o'tmoqda. Undan tashqari, Berdaq nomiga atab, Qoraqalpog'iston davlat universiteti ham bunyod etilgan.

Uning ko'pgina asarlari o'zbek va boshqa xalqlar tillariga tarjima qilingan. O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda B. tavalludining 170 yilligi keng nishonlandi (1998). Toshkent shahridagi hisbonlardan biriga B. nomi berildi va byusti o'rnatildi. Shoir tugilgan joy — Bo'zatovda ham byusti o'rnatilgan (1998). Nukus shahrida Berdaqqa haykal qo'yilgan, musiqiy-drama teatri, ko'cha va maktabga Berdaq nomi berilgan.

Berdaq qoraqalpoq xalqining mashhur demokratik shoiridir. Mutafakkir tog'risida ma'lumotlar kam saqlanib qolgan. Uning tarjimai xoli va ijodiga oid ma'lumotlarni, asosan, o'zining asarlarida uchratish mumkin. Ota-onasidan erta yetim qolgach u amakisining qo'lida tarbiya ko'radi. Berdaq yoshligidan boshlab she'r yozishni mashq qila boshlaydi. Xalq qo'shiqlari, turli afsonalar, ertaklar, maqol va matallar, dostonlar bilan tanishish, mashhur shoirlarning she'rlaridan bahramand bo'lish mutaffakkir badiiy ijodini kamolga yetib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Shunday qilib, Berdaq asta-sekin mashhur shoir va xalqqa tanilgan baxshiga aylana bordi. Eng muhimi, she'rlariga o'zi kuy bastalab kuylay boshlaydi. Berdaq ko'p shaharlarga sayohat qildi. Markaziy Osiyoning yirik shaharlarida bo'ldi. Urganch va Buxoroni ziyorat qilib, qadimiy yodgorliklar bilan tanishdi. Zamondosh shoirlar bilan musohib bo'ldi. Berdaq she'rlarining aksariyati kambag'al, bevabechoralarning ayanchli hayoti, ulaning og'ir mehnati boy-zodagonlarning ularga nisbatan qilgan shafqatsizligi, zo'ravonligi va adolasizligiga bag'ishlangan. Uning she'rlarida insonparvarlik tenglik, saxiylik, adolat, vatanparvarlik, mehr-shaqat, qahramonlik va mardlik, mustaqillik, milliy ozodlik va haqiqat uchun kurash, mehr-muhabbat kabi umuminsoniy va milliy qadriyatlar o'z aksini topgan.

Berdaq hayotligida Orolbo'yi xalqlari, ayniqsa, qoraqalpoqlar o'rtasida milliy ozodlik harakatlari kuchaydi. Qoraqalpog'iston o'sha xalqlar o'rtasida nifoq o'chog'iga aylandi. Xiva xonligi Qoraqalpog'istonni nabob deb hisoblagan va o'z xalqiga doimiy ravishda majburiyatlarni yuklagan. Rossiya imperiyasi Qoraqalpog'istonga ham qiziqardi, chunki u Markaziy Osiyoga kirish eshigi edi. Berdaq nafaqat ijtimoiy muammolar, balki ayollarning huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish haqida ham yozgan. U tenglik va ayollar huquqlarini targ'ib qildi. Uning orzusi turli urushlar bilan ajralib qolgan xalqlarni birlashtirish edi. To'y-hashamlarda, turli bayramlarda o'z qo'shiqlarini kuylagan. Uning qo'shiqlari hayoti juda og'ir bo'lgan mahrum odamning taqdiri haqida edi. Uning eng mashhur she'rlari: Ahmaq Patsha (Tsar Samomour) uning hayoti va she'riy tajribalari va qoraqalpoq aholisining qiyinchiliklarini tasvirlaydi. Uning boshqa she'rlari Xalik Usin, Amgangeli, aydozbiya va Ernazarbiy kiradi. Berdaq vafotidan so'ng uning nomini abadiylashtirish maqsadida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq adabiyoti tarixi davlat muzeyi – O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridagi qoraqalpoq xalqining tarixi, etnografiyasi va madaniyatiga oid muzey bo'lib, hozirgi qoraqalpoq adabiy tilining asoschisi qoraqalpoq xalqi shoiri Berdaqning nomi berilgan.

Darhaqiqat, erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug' bo'lgan diyor- Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi asosiy natijalardir.

References:

1. Tanlangan asarlar, Nukus. 1956.
2. Qurbonboyeb B, Berdaq va o'zbek adabiyoti, Toshkent. 1986.
3. O'zME. Birinchi jild, Toshkent.2000.
4. Mirtemir tarjimasi, Berdaq saylanma G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, Toshkent.1978.

INNOVATIVE
ACADEMY